

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla**

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

**Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin**

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo'ja, Murodova Firuza	
Fe'l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O'zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o'quv lug'atlari tuzish va ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсдаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

TA'LIMSHUNOSLIK

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Юсупова Зарина,

Докторант Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
yasi_amir@mail.ru

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идёт о приоритетных направлениях модернизации образования в Узбекистане. Цифровизация — это полное сочетание цифровых технологий и практического применения, в том числе в образовании. Образование можно считать эффективным, если оно даёт теоретические знания, наиболее актуальные в данное время и прежде всего если оно вооружает учащихся практическими навыками которые помогут им в жизни и работе. Использование этих информационных и телекоммуникационных технологий позволяет участникам дистанционного образования общаться независимо от их местонахождения посредством электронной почты, чата, форума, видеоконференции, вебинара, вебинара. Методологическая особенность дистанционного образования заключается в том, что приобретение знаний, умений и навыков, предусмотренных образовательной программой, осуществляется не в традиционных формах обучения, а путем самостоятельной работы обучающегося с использованием различных инструментов - т.е. носителей информации. Основой процесса дистанционного обучения является не преподавание а обучение, т.е. деятельность.

Ключевые слова. Цифровизация, образования, непрерывное, процесс обучения, индивидуализация, основе, технология, включать, использование, данные, виртуализации, реальность, вычисления, мобильный, информация,

Yusupova Zarina,

Samarqand davlat chet tillar instituti doktoranti
Samarqand, O'zbekiston
yasi_amir@mail.ru

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA OLIY TA'LIMDA RAQAMLI KOMPETENSIYANING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda ta'limni modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari haqida so'z boradi. Raqamlashtirish – bu raqamli texnologiyalar va amaliy qo'llanmalarning, jumladan, ta'lim sohasida ham to'liq birikmasidir. Ta'lim ma'lum bir davrda eng dolzarb bo'lgan nazariy bilimlarni ta'minlasa va eng avvalo, o'quvchilarga hayotda va mehnatda yordam beradigan amaliy ko'nikmalar bilan qurollansa, uni samarali deb hisoblash mumkin. Ushbu axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masofaviy ta'lim ishtirokchilariga joylashgan joyidan qat'iy nazar elektron pochta, chat, forum, videokonferensiya, vebinar, vebinar orqali muloqot qilish imkonini beradi. Masofaviy ta'limning uslubiy xususiyati shundan iboratki, ta'lim dasturida nazarda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash an'anaviy ta'lim shakllarida emas, balki turli vositalar - ya'ni axborot tashuvchilardan foydalangan holda talabaning mustaqil ishi orqali amalga oshiriladi. Masofaviy ta'lim jarayonining asosi o'qitish emas, balki o'rganishdir, ya'ni. faoliyat.

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, ta'lim, uzluksiz, o'quv jarayoni, individuallashtirish, asoslangan, texnologiya, o'z ichiga oladi, foydalanish, ma'lumotlar, virtualizatsiya, haqiqat, hisoblash, mobil, axborot.

Yusupova Zarina,

PhD student of Samarkand State Institute
of Foreign Languages,
Samarkand, Uzbekistan
yasi_amir@mail.ru

THE ROLE OF DIGITAL COMPETENCE IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION

ABSTRACT

This article deals with the priority areas for the modernization of education in Uzbekistan. The digitalization process is a deep convergence of digital technologies with material and social and humanitarian technologies and practices, including educational ones. Training can be considered effective if it provides the most relevant theoretical knowledge at the moment and, most importantly, allows students to develop practical skills that are most applicable and useful in life and work. The use of these information and telecommunication technologies allows distance education participants to communicate regardless of their location through e-mail, chat, forum, video conference, webinar, webinar. The methodological feature of distance education is that the acquisition of knowledge, skills and abilities provided for by the educational program is carried out not in traditional forms of education, but through the student's independent work using various tools - i.e. information carriers. The basis of the distance learning process is not teaching, but learning, i.e. activity.

Keywords. Education, digitalization, continuous, learning individualization, based, technology, include, use, data, virtualization, process, reality, computing, mobile, information.

Комфортная жизнь в современном обществе требует в большей или меньшей степени владения различными технологиями и устройствами, а также владения специализированными знаниями, многие из которых ранее принадлежали ограниченному кругу специалистов. Конечно, это неизбежно ведет к упрощению требований к таким знаниям, поскольку «работа с компьютером» — это не то, что было 20 лет назад, а те знания и навыки, которые необходимы человеку в повседневной жизни.

Изменения. Появляются новые области знаний и в то же время отпадает необходимость в старых и привычных дисциплинах. Все это требует регулярного обучения специалистов различным знаниям и навыкам.

Развитием современного общества знаний является глобальная экономика. Он стремится усилить процессы международной интеграции науки и техники и глобализации отношений между технологиями и образованием. Сегодняшний мир постоянно нуждается в квалифицированных специалистах и карьерной мобильности для работы в меняющихся экономических условиях. Образование является важным институтом для создания базы для развития цифровой экономики. На рынке труда задача повышения качества современного профессионального образования актуальна и определяется потребностями работодателей и цифровой экономики в целом. Это привело к большим изменениям на всех уровнях образования. Новым шагом в развитии общества, именуемым «цифровизацией», также называемым новым процессом, является выбранное направление реформирования образования в Узбекистане путем изменения информационного процесса. Цифровой мир представляет собой сложное сочетание техники и материальной, социальной и человеческой деятельности, в том числе образовательной. [7;44]

По данным Никулиной и Е.Б. Стариченко, в сфере образования целью цифровизации является обеспечение последовательного образования (долгосрочного образования) и самопознания на основе развития образовательных технологий, использования больших данных, виртуализации и расширения. Реальность в образовании (VR, AR), облачные вычисления, мобильные технологии и многое другое. Навыки 21 века для будущих специалистов включают эффективное использование цифровых технологий в образовании, вовлечение учащихся в самостоятельные исследования, отбор информации, участие в программировании и цифровую грамотность.

Люди, которые занимающиеся образованием, часто сталкиваются с вопросом, как эффективно использовать ресурсы, потраченные на образование. Во-первых, давайте посмотрим, как измерить эффективность вашего обучения. Чем меньше на образование затрачивается времени и других ресурсов, тем выше будет его эффективность. Обучение можно считать эффективным, если оно дает актуальные теоретические знания и, в первую очередь, вооружает учащихся необходимыми и полезными практическими навыками для жизни и работы.

Важно отметить еще один момент, который играет важную роль в эффективном образовании. После окончания учебы важно сочетать полученные знания с профессиональными навыками и применением. Особенно это актуально при решении абстрактных задач, так как участники не всегда могут точно сопоставить полученные результаты с их применением в своей непосредственной деятельности. Чаще всего организации предпочитают не экономить на развитии ключевых сотрудников. Имея ограниченные ресурсы, многие организации больше внимания уделяют обучению и повышению квалификации (переподготовке) менеджеров. Внешние партнеры готовы помочь и поддержать эти решения снижая стоимость обучения за счет пересмотра формы проведения занятий. Мы должны создать необходимые условия для обеспечения постоянного [1;53]

До недавнего времени были не разделимы такие понятия, как дистанционное обучение, заочное и открытое обучение. Но сегодня дистанционное обучение доказывает свою важность и актуальность. Образовательное сообщество признает, что дистанционное обучение открывает хорошие перспективы для обучения на протяжении всей жизни. Но стоит вопрос, о том что является ли дистанционное обучение является формой технологией обучения. Стратегии и тактики дистанционного обучения зависят от понимания этого вопроса и соответствующей подготовки учителей к дистанционному

обучению. На сегодняшний день исследователи и практики дистанционного образования предлагают следующие основные определения:

- дистанционное обучение – «целостная и интегративная гуманистическая форма обучения, основанная на широком использовании традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, в том числе учебно-методических материалов, их самостоятельном изучении, преподавателями и учащимися, используется для обеспечения диалогового обмена между студентами, и в общем случае учебного процесса, не только конкретное учебное заведение, но и место студента в пространстве и времени не имеет значения.

- дистанционное обучение (Институт ДИ РАО) – «Форма обучения, при которой взаимодействие учителя и ученика и ученика происходит на расстоянии и отражает все элементы (цели, содержание, методы), присущие образовательному процессу., организационные формы, учебные материалы и др.) реализуются конкретными средствами, интернет-технологиями или иными средствами, обеспечивающими интерактивность.

- дистанционное обучение (группа специалистов МЭСИ) — "Дистанционная технология обучения, при которой преподаватели и студенты находятся в разных физических местах. Раньше под дистанционным обучением подразумевалось заочное обучение. Оно стало средством обучения с использованием технологий обучения".

- дистанционное обучение (Центр "Эйдос", Хуторской А.В.) - "Обучение на основе телекоммуникаций. Объекты обучения (студенты, преподаватели, тьюторы и т.д.) разнесены в пространстве или во времени и не осуществляют общеобразовательных процессов. Процессы, имея пространственную или временную различность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на создание ими внешних образовательных продуктов и соответствующих внутренних изменений субъектов образования.[2;12]

Из приведенных определений можно сделать вывод об отсутствии общего понимания сущности дистанционного образования. Однако дистанционное образование в виде дистанционных образовательных технологий сейчас внедряется в правовое поле в вузах Узбекистана. Таким образом, образовательные учреждения имеют право использовать дистанционные образовательные технологии во всех формах обучения в порядке, установленном государственными (центральными) органами управления образованием.

Таким образом, под дистанционными образовательными технологиями понимается следующее: технология (в соответствии с требованиями времени - кейс технология) - печатные и мультимедийные учебные материалы для обучающихся. Обычно они используются в ежедневных занятиях: повторных лекциях, семинарах, упражнениях, консультациях и тестах. Часть общения с профессором (например, консультации) и получение информации из электронных библиотек и университетских баз данных осуществляется через Интернет.

Дистанционное образование – это особый вид обучения, главной особенностью которого является интерактивное общение всех участников образовательного процесса. Присутствие преподавателя не обязательно, так как дистанционное обучение – это процесс обучения, не зависящий от предмета. При дистанционном обучении реализуется личностно-ориентированный образовательный подход с максимальной индивидуализацией обучения. Дистанционное образование характеризуется общеобразовательными принципами и специфическими образовательными принципами.[4;55]

Схема 1. Этапы дистанционного обучения

Использование новых информационных и телекоммуникационных технологий позволяет участникам дистанционного образования общаться независимо от их местонахождения посредством электронной почты, чата, форума, видеоконференции, вебинара, вебинара. [9;3] Методологическая особенность дистанционного образования заключается в том, что приобретение знаний, умений и навыков, предусмотренных образовательной программой, осуществляется не в традиционных формах обучения (лекциях, занятиях, семинарах и т.п.), а путем самостоятельной работы обучающегося с использованием различных инструментов т.е. носителей информации.[10;3] Основой процесса дистанционного обучения является не преподавание а обучение, т.е. деятельность.

Эффективность системы образования напрямую зависит от уровня учителя, потребностей студента, содержания учебной литературы и инфраструктуры, направленной на формирование самостоятельного образования. Следовательно, подготовка передовых кадров, повышение их конкурентоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, подготовка творчески мыслящих специалистов тесно связаны с образовательным процессом, налаженным в учебных заведениях.

В 1869 году президент Гарвардского университета, видный деятель американского образования Чарльз Уильям Элиот вводит в обиход понятие “кредитных часов”. Так, в 1870-х-1880-х годах вводится система, измеряемая кредитными часами. Обучение по кредитной системе и освоение учебных программ позволило студентам самостоятельно планировать учебный процесс, контролировать его качество, совершенствовать образовательные технологии.

Введение шкалы накопления кредитов не только предоставило студенту большую свободу, но и дало возможность самостоятельно планировать учебный процесс, чтобы в будущем он мог стать конкурентоспособным специалистом в выбранной области. Между тем, это также привело к улучшению системы оценки и образовательных технологий.

Как предусмотрено в Болонской декларации, кредитно-модульная система служит в основном для выполнения двух функций с акцентом на независимое образование:

первый предусматривает мобильность студентов и преподавателей, то есть беспрепятственный, свободный переход (переезд на учебу или работу) из одного высшего учебного заведения в другой вуз;

во — вторых, за всю учебную и научную деятельность студента по выбранному направлению или специальности четко рассчитана учебная нагрузка-кредит. Сумма кредитов показывает, сколько студент освоил по выбранной им программе.

Кредитная технология дает право обучающимся выбирать предметы по выбору, включенные в рабочий учебный план, посредством чего принимать непосредственное участие в формировании индивидуального учебного плана. Им предоставляется свобода выбора, причем не только предметов, но и профессорско-преподавательского состава. Предоставление студентам возможности выбора предметов является положительным моментом. Она также является своеобразным ценностным показателем оценки процессов обучения.

Кредит был впервые введен в университетах США в восемнадцатом и девятнадцатом веках с целью либерализации учебного процесса, установления еженедельной академической нагрузки студента.

Одним из наиболее важных аспектов Болонской декларации является использование единой “кредитной системы” высших учебных заведений (ECTS). Зачетная или кредитная единица-считается стоимостным показателем любой учебной деятельности, учитываемой в учебном плане.

Система ECTS предоставляет большие преимущества студентам из Европы и стран-участниц Болонского процесса в целом. Например, академические знания, полученные студентом в университете, в котором он учится, гарантируют его признание в высших учебных заведениях стран-членов этой системы, то есть его своеобразное “преобразование”. В то же время, данная система дает возможность членам системы возобновить, перевести и закончить обучение студентов в другом вузе.

Система ECTS также предлагает ряд удобств для университетов. Так, обеспечивает сходство и уникальность учебных планов, четко отражающих информацию об учебном процессе в разрезе конкретных образовательных направлений и специальностей. Это также позволяет заблаговременно согласовывать содержание программ в высших учебных заведениях, принимающих и отправляющих студента, с целью достижения признания степени специализации. Сохраняется ответственность и самостоятельность студента в решении всех вопросов, связанных с его образованием. В европейской системе образования учебные курсы и весь учебный процесс рассчитываются в кредитах, а в Узбекистане и других странах СНГ-в академических часах. Каждое высшее учебное заведение по системе ECTS самостоятельно определяет структуру кредита, количество кредитов по каждому модулю, а также общую сумму кредитов, которую студент должен накопить для завершения каждого курса и периода обучения в целом.

В отличие от существующего порядка преподавания, в кредитной системе, кроме обязательных предметов, в индивидуальный график занятий студента включаются и предметы по выбору. Студентов не отчисляют с учебы и не переводят с курса на курс. Тот, кто не может набрать установленные баллы по предмету (курсу), сдает повторный экзамен только по этому предмету. Диплом о высшем образовании выдается после набора установленных кредитов. Сумма кредита, которую студенты должны собрать за один год по системе ECTS, составляет 60. Принимая во внимание, что один учебный год будет состоять из двух семестров, студент должен набирать 30 кредитов за семестр. Если программа бакалавриата составляет 3-4 года, студент должен набрать 180-240 кредитов для получения степени бакалавра и 60-120 кредитов для завершения 1-2 — летней программы магистратуры.

В Узбекистане есть доступ к информационным ресурсам и различным международным базам данных, доступ к которым в какой-то степени ограничен. В результате основное внимание профессорско-преподавательского состава в высшем образовании было сосредоточено на поиске информации, ее усвоении и распространении среди студентов после предварительной обработки. То есть учителя были просто субъектами, получающими и передающими информацию. При этом студент, как объект учебного процесса, выполнял роль приемника информации, основное время проводил в аудитории, слушая лекционные занятия. На сегодняшний день в связи с ускорением

доступа к информационному миру, расширением доступа к международным научно-техническим базам данных, ускорением процессов глобализации на повестку дня был вынесен вопрос развития самостоятельного образования студентов.

Поскольку современное общество больше заинтересовано в свободе и достижении максимальных результатов, дистанционное обучение обеспечивает подобное образование, поскольку не мешает личности во времени и пространстве. Благодаря широкому спектру действий он не дорогой и качественный.

Кредитная система образования увеличивает обмен студентами. Потому что кредиты, полученные в одном университете, учитываются в другом, и студенты могут переходить из одного университета в другой без потери кредита. Именно эта система позволит узбекским студентам продолжить обучение в передовых зарубежных университетах и снять сложные бюрократические барьеры.

Но следует также отметить, что слепое, без учета наших собственных ценностей, непосредственное применение какого-либо международного опыта, без глубокого анализа каждого его элемента, с опорой на научные обоснования, не может быть осуществлено, не следует также забывать о том, что в будущем могут возникнуть определенные негативные ситуации. То есть нельзя сказать, что эта система полностью соответствует нашему мировоззрению, условиям, ценностям, направленным на воспитание гармоничного человека. Поэтому мы должны изменить взгляды профессорско-преподавательского состава и студентов, являющихся активными элементами учебного процесса, привить им требования данной системы, сформировать особую культуру.

Мы должны осознавать, что без подготовки кадров, соответствующих требованиям рынка труда, мы неизбежно потеряем свое место, позиции в конкурентной борьбе. Но перед нами нет ни лучшего пути, ни выбора. Почему бы и нет, высшие учебные заведения всех развитых стран идут по этому пути и добиваются высоких результатов. После того, как наша традиционная система высшего образования не признана в мире, мы вынуждены внедрять передовые стандарты и системы в высшие учебные заведения. Таким образом, стремление к инновациям, продолжение начатых усилий по коренному реформированию системы высшего образования является всесторонне правильным решением.

Интеллектуальная свобода учащихся в получении знаний, умений и навыков. В то же время, кроме компьютерных навыков, учащиеся должны научиться работать с учебной информацией, полученной во время дистанционного обучения. [8;70]

Цифровизация как основной тренд современного мира заняла ведущие позиции в образовании. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.04.2020 г. № ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» в качестве стратегической задачи выдвигает задачу широкого внедрение цифровых технологий на всех этапах системы образования, повышение уровня цифровых знаний, необходимых для современной экономики, совершенствование инфраструктуры образования.

Информационно-образовательная среда дистанционного образования – систематизированный набор средств передачи данных, источников данных, протоколов взаимодействия, оборудования, программного обеспечения и организаций поддержки и методов для удовлетворения образовательных потребностей пользователей. При этом дистанционное обучение имеет:

- гибкость;
- модульность;
- экономическая эффективность;
- новая роль преподавателя;
- специализированный контроль качества образования. [5;41]

Дистанционное обучение, – это особый вид обучения, главной особенностью которого является интерактивность взаимодействия всех участников образовательного процесса. Наличие преподавателя при этом не обязательно, так как дистанционное обучение, – процесс самостоятельного изучения материала. При дистанционном обучении реализуется личностно-ориентированный подход к обучению, происходит максимальная индивидуализация обучения. [3;27]

Таким образом, технология дистанционного обучения означает: технологию (во временных требованиях — кейс-технология) - средства обучения, к которым учащиеся могут получить доступ в печатных СМИ и социальных сетях. Они предпочитают использовать традиционные методы обучения, такие как резюме, семинары, лекции, обмен мнениями и дискуссии. Часть общения с профессорами (например, дискуссии), а также доступ к информации из электронной библиотеки и баз данных университета можно осуществлять через Интернет.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Андреев А. А. К вопросу об определении понятия «дистанционное обучение» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html (Andreev A. A. K voprosu ob opredelenii ponyatiya «distansionnoe obuchenie» [Elektronniy resurs]. Rejim dostupa: http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html)
2. Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 72 с. (2. Blinov V.I., Dulinov M.V., Yesenina Ye.Yu., Sergeev I.S. Proekt didakticheskoy konsepsii sifrovogo professional'nogo obrazovaniya i obucheniya. – M.: Izdatel'stvo «Pero», 2019. – 72 s).
3. Десятирикова, Л.А. Формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности: на примере подготовки к обучению математике : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Десятирикова Людмила Анатольевна ; Благовещенский государственный педагогический университет. - Благовещенск, 2015. - 180 с. - Место защиты: Тольяттинский гос. ун-т - Текст
3. (Desyatirikova, L.A. Formirovanie gotovnosti budushix bakalavrov pedagogicheskogo obrazovaniya k ispol'zovaniyu komp'yuternix sredstv v professional'noy deyatel'nosti: na primere podgotovki k obucheniyu matematike: spetsial'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertasiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Desyatirikova Lyudmila Anatol'evna ; Blagoveshenskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. - Blagoveshensk, 2015. - 180 s. - Mesto zashiti: Tol'yattinskiy gos. un-t – Tekst)
4. Ершова, Н.А. Формирование компетентности учителя начальных классов в области информационно-коммуникационных технологий в педагогическом колледже : специальность 13.00.08 «Теория и практика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ершова Надежда Александровна; Волгоградский государственный педагогический университет. - Волгоград, 2009. - 232 с. - Текст. (Yershova, N.A. Formirovanie kompetentnosti uchitelya nachal'nix klassov v oblasti informasionno-kommunikasionnix texnologiy v pedagogicheskom kolledje : spetsial'nost' 13.00.08 «Teoriya i praktika professional'nogo obrazovaniya» : dissertasiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Yershova Nadejda Aleksandrovna; Volgogradskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. - Volgograd, 2009. - 232 s. - Tekst.)
5. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. А. Н. Ковшова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. (Ibragimov I. M. Informasionnie texnologii i sredstva distansionno obucheniya: Ucheb. posobie dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy / Pod red. A. N. Kovshova. M.: Izdatel'skiy sentr «Akademiya», 2005.)
6. Ксенофонтова А.Н., Леденева А.В. Цифровизация образования: проблемы, перспективы. Вестник Оренбургского государственного университета 2020 № 5 (228) (Ksenofontova A.N., Ledeneva A.V. Sifrovizasiya obrazovaniya: problemi, perspektivi. Vestnik. Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta 2020 № 5 (228))
7. Никулина Т.В, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. - 2018. - № 8. - С. 107-113. (Nikulina T.V, Ye. B. Starichenko. - Tekst : neposredstvenniy // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. - 2018. - № 8. - S. 107-113.)
8. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Под ред. Е. С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2004. (Polat Ye. S., Vuxarkina M. Yu., Moiseeva M. V. Teoriya i praktika distansionno obucheniya: Ucheb. posobie dlya

studentov visshix pedagogicheskix uchebnix zavedeniy / Pod red. Ye. S. Polat. M.: Izdatel'skiy sentr «Akademiya», 2004).

9.Толстобок, Олег Николаевич. Современные методы и технологии дистанционного обучения. Монография – М.: Мир науки, 2020. стр 5-28

(Tolstobokov, Oleg Nikolaevich. Sovremennye metodi i tehnologii distansionnogo obucheniya. Monografiya – М.: Mir nauki, 2020. str 5-28)

10.Шаров В.С Дистанционное обучение: форма, технология, средство. <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo> время обращения 20.11.2022 (Sharov V.S Distantcionnoe obuchenie: forma, tehnologiya, sredstvo. <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo> vremya obrasheniya 20.11.2022)